

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152373>

QO‘QON XONLIGI MINGLAR SULOLASI DAVRIDA

Ibragimov A.H., Xudoynazarova M.A., Kimsanboyeva Z.A.,
IIV ning 1-sonli Toshkent akademik litseyi “Huquqiy-ijtimoiy va gumanitar fanlar”
kafedrasi tarix fani bosh o‘qituvchilari
zuxraxonkimsanboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Farg‘ona vodiysi Ashtarxoniylar davrida Buxoro xonligi tasarrufida bo‘lgan. Qo‘qon xonligi hududi jihatdan XIX asrning birinchi yarmida O‘rta Osiyoning eng katta davlatiga aylandi. Xonlik shimolda Rossiya (Betpakdala cho‘li ajratib turgan), sharqda Sharqiy Turkiston, g‘arbda Xiva xonligi va Buxoro amirligi, janubda Qorategin, Davboz, Ko‘lob, Shug‘non (Madalixon qo‘shib olgan) beklilari bilan chegaradosh bo‘lgan. Mazkur chegara Sirdaryo o‘rta oqimining o‘ng qirg‘og‘ida joylashgan.

KALIT SO‘ZLAR: *Qo‘qon, tojik, qirg‘iz, Qurama, Xo‘jand, O‘ratepa, Toshkent vohasi.*

АННОТАЦИЯ

Ферганская долина в период правления Аштарханидов находилась под властью Бухарского ханства. В первой половине XIX века Кокандское ханство по территории стало крупнейшим государством в Средней Азии. Ханство граничило на севере с Россией (их разделяла пустыня Бетпак-Дала), на востоке - с Восточным Туркестаном, на западе - с Хивинским ханством и Бухарским эмиратом, на юге-с бекствами Каратегин, Дарваз, Куляб и Шугнан (присоединёнными Мадалиханом). Указанная граница проходила по правому берегу среднего течения реки Сырдарьи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *Коканд, таджики, кыргызы, Курама, Ходжент, Ура-Тюбе, Ташкентский оазис.*

ABSTRACT

The Fergana Valley was under the control of the Bukhara Khanate during the rule of the Ashtarkhanids. In the first half of the 19th century, the Kokand Khanate became the largest state in Central Asia in terms of territory. The khanate bordered Russia in the north (separated by the Betpak-Dala desert), East Turkestan in the east, the Khiva Khanate and the Bukhara Emirate in the west, and the principalities of Karategin, Darvaz, Kulob, and Shughnan in the south (annexed by Madali Khan). This border was located on the right bank of the middle course of the Syr Darya River.

KEYWORDS: *Kokand, Tajiks, Kyrgyz, Qurama, Khujand, Ura-Tepa, Tashkent oasis.*

KIRISH: Dashti Qipchoq (Qozog‘istonning janubi va janubi-g‘arbi), Yettisuv, Issiqko‘lgacha bo‘lgan hududlarni o‘z ichiga olgan. Qo‘qon xonligi va Buxoro amirligi o‘rtasida Xo‘jand va O‘ratepa talash hudud bo‘lgan. Qo‘qon xonligi hudud jihatdan 3 ta xonlik ichida eng kattasi bo‘lgan. Ma‘muriy jihatdan -Beklik (viloyat), sarkorlikka, oqsoqollikka, aminlikka bo‘lingan. Qo‘qon xonligi 15 ta beklikka bo‘lingan. Aholisi- 3 mlnga yaqin. O‘zbeklar, qirg‘izlar, tojiklar, uyg‘ur (qashqarliklar). Yashash tarzi- o‘troq, ko‘chmanchi, yarim ko‘chmanchi. Oqsoqolliklar katta qishloq yoki bir necha kichik qishloqlar birlashmasidan iborat bo‘lgan. Ularni aminlar, oqsoqollar, sarkorlar boshqargan.

Bosh qo‘mondon- Mingboshining nufuzi baland bo‘lgan. Qipchoq qabilasidan bo‘lgan Aliquli “Diniy ta‘lim menga o‘zimni tanitdi” degan.

Umaro- Dunyoviy ishlar bilan shug‘ullanuvchi. Mingboshi, devonbegi, Mirza, dasturxonchi, mehtar, shig‘ovul, inoq, otaliq, dodxoh, qo‘shbegi, parvonachi, xazinachi.

Ulamo- Din ishlari bilan shug‘ullanuvchi. Shayxulislom, qozi kalon, xo‘ja kalon (naqib), qozi askar, muftiy, qozi a‘lam, rais.

Amir al-muslimin- Amir Umarxonga 12 000 lashkarni kerakli anjomlar bilan ta‘minlaganligi uchun berilgan.

Oqsoqollik- Katta qishloq yoki bir nechta katta-kichik qishloqlar birlashmasidan iborat. Ularni aminlar, oqsoqollar, sarkorlar boshqargan.

Mingboshi- Qo‘qon xonligida harbiy lavozim egalarining nufuzi yuqori bo‘lgan. Bosh vazir. Qo‘shinning bosh qo‘mondoni. Ijro etuvchi hokimiyat uning qo‘lida bo‘lgan. Tashqi siyosat masalasida xonning bosh maslahatchisi. Alohida harbiy bo‘linma boshlig‘i.

Harbiy okrug- Har bir ma‘muriy birlik sanalib, hokimlar harbiy kuchlarning qo‘mondonlari ham edi. 60 000 askarni oziq-ovqat ortilgan 12 000 aravani yiqqan.

Mahalliy hokimlar- amaldorlarni, soliq tushumini kuzatib boruvchi nazoratchilarni tayinlagan, soliq miqdorini tasdiqlagan, moliya ishlarini boshqargan.

Yirik okruglar- Qo‘qon, Marg‘ilon, Toshkent, Shijixon, Andijon, Baliqchi, Chortoq, Koson bekliklari. Eng muhimi Toshkent.

Devonbegi- Xonlik devonxonasi rahbari, moliya ishlarini boshqargan.

Mirza- Xazinaga tushgan tushumning hisob-kitobini olib borgan.

Otaliq- Shohruxbiyning unvoni. Abulayzxon bergan.

Navkariya- Muntazam qo‘shin-sipoh, sarboz, to‘pchilardan iborat. Olimxon 1805-yilda tuzgan. 10 000 kishilik. Tog‘li tojiklardan iborat. Umarxon davrida soni 12 000 kishiga yetkazilgan. Muntazam qo‘shin yiliga 2 marta harbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan. Xudoyrxon Turkiyadan sifatli tayyorlangan miltiq (vintovka) keltirgan. Muntazam qo‘shinda ota vafot etsa yoki harbiy xizmatga yaramay qolsa, o‘rniga o‘g‘li chaqirilgan. Askarlik ro‘yxatidan o‘z xohishiga ko‘ra chiqa olmagan. Yolg‘iz farzand xizmatga olinmagan. Tinchlik vaqtida askarlarning 1/10 qismiga oilasini ko‘rib kelishga ruxsat berilgan.

Nomuntazam qo‘shin- Qilquyruq, qoraqozon, qoracherik. Ular yordamchi bo‘linma bo‘lib, aholi soni va hududning iqtisodiy ahvoriga qarab to‘plangan. XIX asr 30-40-yillarida xonlikda 30 000 askar bo‘lgan. Harbiy xizmatga mehnatga yaroqli barcha erkaklar chaqirilgan.

Qo‘shin tarkibiy jihatdan 4 qismga- otliq (sipoh), to‘pchi, askar (sarboz), maxsus bo‘lim (galabotit va merganlar) ga bo‘lingan.

Sipoh- Otlıq askar. Qo'shinning asosini tashkil etgan. Unga 80 tillaga teng ot va egar-jabduq berilgan. 20 000 otlıq bo'lgan.

To'pchi qo'shinini- Xudoyrxon tuzgan. Qo'shin qo'mondoniga urush chog'ida **amiri lashkar** unvoni berilgan. U Bosh qo'mondon, harbiy harakat uchun ma'sul bo'lgan.

NATIJA. Mingboshi- Oliy qo'mondon. Amiri lashkar.

Qo'shbegi- O'z qo'shiniga ega beklik hokimi.

Botirboshi- Beklikdagi harbiy ishning ahvoriga ma'sul.

Valiy- Noib, artilleriya qo'mondoni.

Qo'rboshi- Qurol-aslaha ishlab chiqarish ustaxonasi va omborxonasi boshlig'i.

Yovar- Amir lashkar maxsus bo'linmasi boshlig'i.

Ponsadboshi- 500 nafar harbiy qo'shin qo'mondoni.

Xos soqchilar- Jangda askarlarni ruhlantirgan, chekinayotganda barchani ogohlantirgan.

Qozi askar- Urush oldidan xon nomidan jehod e'lon qilgan. O'ljani baholagan, qo'shinning ma'naviy qiyofasiga javobgar.

Qozi rais- Qo'shin muftiysi bergan fatvo ijrosini ta'minlashni nazorat qilgan. 5 kishilik guruh- Jangda yaradorlarni jang maydonidan olib chiqqan hamda halok bo'lganlarni dafn qilgan.

Qo'shin- Ilg'or (oldingi qism), maymana (o'ng qanot), maysara (chap qanot), markaz qismlariga bo'lingan.

Bayroq- 500-1000 kishilik qo'shin. Yuzlik elliktalikka, elliktalik esa o'ntalikka bo'lingan.

Miltiq puli- Harbiy xarajatni qoplash uchun soliq. Boy oila 5 tilla, o'rtahol oila 2.5 tilla to'lagan.

XULOSA

Harbiy xizmatchilarga- unvoniga qarab yiliga 200 tangadan 8000 tangagacha pul, 20 botmondan 2000 botmongacha g'alla berilgan.

Yuzboshiga- 147 kumush tanga, ellikboshiga 98 tanga, o'nboshiga 65 tanga, oddiy askarga 43 tanga haq to'langan. Harbiy harakat oldidan yuzboshiga 2 tilla, ellikboshi va oddiy askarga 1 tilla berilgan.

Shogirdpeshalar- Askarlarga harbiy ish maxsus harbiy ta'lim olmagan kishining o'z saviyasi va to'plagan tajribasiga tayanib harbiy ta'lim o'rgatuvchi. Harbiy qal'alar ahamiyati va katta-kichikligiga qarab 3 guruhga bo'lingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonov Q. O'ZBEKISTON TARIXI (Milliy istiqlol davri) T.2008
2. Usmonov Q., Sodiqov M., O'ZBEKISTON TARIXI (1917-1991) T.2002
3. Shamsutdinov R., Mo'minov H. O'ZBEKISTON TARIXI T.2021
4. Ahmedov B. O'ZBEKISTON TARIXI MANBALARI (Qadimgi zamon va o'rta asrlar) T.2001